

ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING JADAL RIVOJLANISHIDA KADRLAR MALAKASINI OSHIRISH.

Farg'ona politexnika instituti
Abdisamatov Elmurod Dilmurodovich
eltoreto@list.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy texnologiyalarning jadal rivojlanishi sharoitida kadrlar malakasini oshirishning ahamiyati, muammolari va yechimlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar. Sun'iy intellekt, mehnat bozori, zamonaviy texnologiyalar, kadrlar malakasini oshirish, raqamli inqilob, ta'lim.

Аннотация. В данной статье рассмотрены значение, проблемы и пути решения подготовки кадров в условиях стремительного развития современных технологий.

Ключевые слова. Искусственный интеллект, рынок труда, современные технологии, подготовка кадров, цифровая революция, образование.

Abstract. This article considers the importance, problems and solutions of personnel training in the conditions of rapid development of modern technologies.

Keywords. Artificial intelligence, labor market, modern technologies, personnel training, digital revolution, education.

Zamonaviy texnologiyalarning jadal rivojlanishi bugungi kunda iqtisodiyot, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarida fundamental o'zgarishlarga olib kelmoqda. Raqamli inqilob, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar, bulutli texnologiyalar va IoT (Internet of Things) kabi innovatsiyalar hayotimizni tubdan o'zgartirayotgan bir paytda, ularning ta'siri kadrlar malakasiga bo'lgan talabni ham keskin oshirmoqda.

Texnologiyalar rivojlanishi bilan birga, mehnat bozorida yangi kasblar va mutaxassisliklar paydo bo'lmoqda. Bunday o'zgarishlar kadrlar malakasini oshirishni, yangi ko'nikmalarni o'zlashtirishni va ishchilarni zamonaviy talablarga mos ravishda tayyorlashni zarur qiladi. Aks holda, ishchilar va tashkilotlar o'z faoliyatlarini samarali amalga oshira olmaydilar, bu esa iqtisodiy raqobatbardoshlikni pasaytiradi.

Kadrlar malakasini oshirish jarayoni nafaqat individual darajada, balki tashkilotlar va butun iqtisodiyot uchun ham muhim ahamiyatga ega. Ular uchun yangi ko'nikmalarni o'zlashtirish, yangi texnologiyalarni joriy etish va raqamli iqtisodiyotda muvaffaqiyat qozonish uchun tayyor bo'lish zarur[1].

Zamonaviy texnologiyalarning jadal rivojlanishida kadrlar malakasini oshirish.

Zamonaviy texnologiyalar, xususan, raqamli inqilob, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar va avtomatlashtirish kabi jarayonlar, bugungi kunda iqtisodiyot va jamiyat hayotining har bir sohasiga ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu o'zgarishlar kadrlar malakasini oshirish zaruratini keltirib chiqaradi, chunki mehnat bozoridagi talablar yangilanmoqda. Ishchilarning yangi ko'nikmalarni o'zlashtirishlari va zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanishlari uchun zaruriy ta'lim va o'qitish jarayonlariga ehtiyoj oshmoqda.

Zamonaviy texnologiyalar va mehnat bozori.

Zamonaviy texnologiyalar jadal rivojlanayotgan bir paytda, ish joylarida malakali kadrlarga talab ko'paymoqda. Masalan, sun'iy intellekt va avtomatlashtirish jarayonlari, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarida samaradorlikni oshirishga yordam beradi, lekin bunday texnologiyalarni muvaffaqiyatli qo'llash uchun malakali mutaxassislar zarur. Shuningdek, raqamli texnologiyalar orqali yaratilayotgan yangi kasblar va mutaxassisliklar, ishchilardan yanada chuqurroq bilim va ko'nikmalar talab qiladi.

Kadrlar malakasini oshirishning ahamiyati

Kadrlar malakasini oshirish, nafaqat ishchilarning shaxsiy rivojlanishi, balki tashkilotlarning muvaffaqiyati uchun ham muhimdir. O'z malakalarini oshirgan xodimlar, zamonaviy texnologiyalarni yanada samarali ishlatish imkoniyatiga ega bo'ladilar, bu esa tashkilotning raqobatbardoshligini oshiradi. Shuningdek, kadrlar malakasini oshirish orqali ishchilar o'z ish joyida yaxshiroq imkoniyatlarga ega bo'lishadi va o'z faoliyatlarida ko'proq qoniqish his qiladilar.

Ta'lim va o'qitish jarayonlari.

Zamonaviy kadrlar malakasini oshirish jarayonida ta'lim va o'qitish tizimi muhim rol o'ynaydi. O'qitish dasturlari, malaka oshirish kurslari va onlayn o'qitish platformalari orqali ishchilar o'z ko'nikmalarini kengaytirishlari mumkin. O'quv dasturlarining yangilanishi va zamonaviy texnologiyalar bilan bog'lanishi, ishchilarga nafaqat mavjud bilimlarni yangilash, balki yangi bilimlarni o'zlashtirish imkoniyatini beradi.

Muammolar va ularning yechimi.

Biroq, kadrlar malakasini oshirish jarayonida bir qator muammolar mavjud. Birinchidan, ish beruvchilar va davlatlar malaka oshirish uchun yetarli resurslarni ajratmaydi. Ikkinchidan, ko'plab ishchilar o'z ko'nikmalarini oshirishda qiyinchiliklarga duch keladilar, chunki yangi texnologiyalarni o'zlashtirish uchun vaqt va resurslarni sarflashga tayyor emaslar. Ushbu muammolarni hal etish uchun, davlat va biznes sektori o'rtasida mustahkam hamkorlik o'rnatilishi zarur.

Tashkilotlar o'z xodimlarining malakasini oshirishga investitsiya kiritishlari, davlat esa ta'lim tizimini rivojlantirishga qaratilgan dasturlarni ishlab chiqishlari kerak.

Zamonaviy texnologiyalarning jadal rivojlanishi sharoitida kadrlar malakasini oshirish har bir ishchining, tashkilotning va butun iqtisodiyotning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega. Kadrlar malakasini oshirish jarayoni uzluksiz va dinamik bo'lishi lozim, shunda ishchilar yangi imkoniyatlarga ega bo'lishlari va raqamli iqtisodiyotda muvaffaqiyat qozonishlari mumkin. Shuning uchun kadrlar malakasini oshirishga qaratilgan dasturlar va tashabbuslar kengaytirilishi zarur, bu esa raqobatbardosh va barqaror iqtisodiyotni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi[3].

Zamonaviy texnologiyalarning ta'siri.

Zamonaviy texnologiyalar, ayniqsa, raqamli inqilob va sun'iy intellektning rivojlanishi, hayotimizning barcha jabhalariga keng ko'lamlı ta'sir ko'rsatmoqda. Ularning ta'siri iqtisodiyotdan tortib kundalik hayotimizgacha, ijtimoiy aloqalardan ta'lim tizimigacha o'z ifodasini topmoqda. Quyida zamonaviy texnologiyalarning ta'sirini bir nechta asosiy sohalarda ko'rib chiqamiz:

1. Iqtisodiyot va ishlab chiqarish

Zamonaviy texnologiyalar ishlab chiqarish jarayonlarini yanada samarali qilishda muhim rol o'ynamoqda. Masalan, avtomatlashtirish va robototexnika ishlab chiqarish liniyalarida inson omilini minimallashtirishga, mahsulotlarni tez va sifatli ishlab chiqarishga yordam beradi. Bu jarayonlar nafaqat ishlab chiqarishni oshiradi, balki xarajatlarni kamaytirishga va raqobatbardosh mahsulotlar yaratishga ham yordam beradi.

2. Mehnat bozori.

Zamonaviy texnologiyalar mehnat bozorida yangi kasblar va mutaxassisliklar paydo bo'lishiga olib kelmoqda. Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar bilan ishlash, masalan, ma'lumotlarni tahlil qilish va prognozlash uchun malakali mutaxassislarga bo'lgan talab ortib bormoqda. Biroq, bu jarayonlar bir vaqtning o'zida ish joylarini qisqartirishi mumkin, chunki ko'plab oddiy ishlar avtomatlashtirilmoqda. Shu sababli, ishchilarning malakasini oshirish va ularni yangi sharoitlarga moslashtirish juda muhimdir.

3. Ta'lim tizimi.

Zamonaviy texnologiyalar ta'lim tizimida ham sezilarli o'zgarishlarga olib kelmoqda. Onlayn ta'lim platformalari, interaktiv ta'lim vositalari va raqamli resurslar orqali o'quvchilar va talabalar o'z bilimlarini yanada samarali ravishda oshirish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Bu, shuningdek, ta'lim jarayonini global darajada kengaytiradi va har kimga kerakli bilimlarni olish imkonini yaratadi.

4. Ijtimoiy aloqalar

Zamonaviy texnologiyalar ijtimoiy aloqalarga ham kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar va raqamli kommunikatsiya vositalari odamlar o'rtasidagi aloqalarni osonlashtiradi, lekin bir vaqtning o'zida izolyatsiya va yuzaki aloqalarni ham keltirib chiqaradi. Bunday texnologiyalar orqali odamlar jahon miqyosida bir-biri bilan muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi, ammo bu o'zaro munosabatlarning sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

5. Salomatlik va tibbiyot

Zamonaviy texnologiyalar tibbiyot sohasida ham inqilobiy o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Telemeditsina, raqamli tibbiy asboblardan va sun'iy intellekt tibbiy xizmatlarni yanada samarali va qulay qilishga yordam beradi. Bunday texnologiyalar orqali bemorlar uzoq masofalardan tibbiy maslahat olishlari, shuningdek, kasalliklarni aniqlash va davolash jarayonlarini tezlashtirishlari mumkin.

Zamonaviy texnologiyalarning ta'siri hayotimizning barcha jabhalariga kirib bormoqda. Iqtisodiyot, ta'lim, ijtimoiy aloqalar va salomatlik sohalaridagi o'zgarishlar kadrlar malakasini oshirish zaruratini kuchaytirmoqda. Texnologiyalardan to'g'ri foydalanish va ularni integratsiyalash orqali biz o'zimizga yangi imkoniyatlar yaratishimiz mumkin. Biroq, bunday o'zgarishlarga tayyor bo'lish, malakalarimizni yangilash va raqobatbardosh bo'lish uchun doimo o'zimizni rivojlantirishimiz zarur[4].

Kadrlar malakasini oshirishning muhimligi

Kadrlar malakasini oshirish, zamonaviy iqtisodiyot va ish joylarida muvaffaqiyat qozonish uchun juda muhimdir. Bu jarayon ishchilarning individual rivojlanishi, tashkilotlar va butun iqtisodiyot uchun muhim ahamiyatga ega. Quyida kadrlar malakasini oshirishning bir nechta asosiy jihatlari ko'rib chiqiladi:

1. Ishchi salohiyatini oshirish

Kadrlar malakasini oshirish, ishchilarning bilim va ko'nikmalarini yangilashga yordam beradi. Yangilangan malakalar va bilimlar ishchilarning o'z ishlarida yanada samarali va muvaffaqiyatli ishlashiga imkon beradi. Bu jarayon, shuningdek, ishchilarning o'zlarining professional qobiliyatlarini oshirishlariga va ish joyida yuqori natijalar ko'rsatishlariga yordam beradi.

2. Tashkilotlar raqobatbardoshligini kuchaytirish

Malakali kadrlar tashkilotlar uchun muhim resurs hisoblanadi. Kadrlar malakasini oshirish orqali tashkilotlar o'z raqobatbardoshligini oshiradilar. Malakali xodimlar yangi texnologiyalarni o'zlashtirish, innovatsion g'oyalarni amalga oshirish va samarali ish jarayonlarini yaratishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, bunday ishchilar tashkilotning ijtimoiy imijini yaxshilaydi va xaridorlar bilan aloqalarni mustahkamlashga yordam beradi.

3. Ishchilar motivatsiyasini oshirish.

Kadrlar malakasini oshirish, ishchilarning o'z ishlariga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi. Ishchilar o'z bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatini ko'rganlarida, ularning ishga bo'lgan qiziqishi va qoniqishi oshadi. Bu esa, o'z navbatida, ishchilarning ish joyida qoniqarli natijalar ko'rsatishiga va ularning tashkilotga sodiqligini kuchaytirishga yordam beradi.

4. Innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash.

Kadrlar malakasini oshirish innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlaydi. Malakali va zamonaviy ko'nikmalarga ega bo'lgan ishchilar yangi g'oyalarni ishlab chiqish, mavjud jarayonlarni takomillashtirish va tashkilotning innovatsion rivojlanishiga hissa qo'shishga qodir. Bu, shuningdek, yangi mahsulotlar va xizmatlarni yaratishga, shuningdek, tashkilotning bozor raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi.

5. Iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash.

Kadrlar malakasini oshirish jarayoni nafaqat individual darajada, balki iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi uchun ham muhim ahamiyatga ega. Malakali ishchi kuchi iqtisodiyotning samaradorligini oshiradi, yangi ish o'rinlarini yaratadi va jamiyatning farovonligini oshirishga yordam beradi. Kadrlar malakasini oshirish orqali iqtisodiyot raqobatbardoshligini saqlab qoladi va yangi texnologiyalarga tez moslashishga imkon beradi[5].

Kadrlar malakasini oshirish, zamonaviy iqtisodiyot sharoitida muvaffaqiyat qozonish uchun zaruriy jarayon hisoblanadi. Bu jarayon ishchilarning salohiyatini oshirish, tashkilotlar raqobatbardoshligini kuchaytirish, ishchilarning motivatsiyasini oshirish, innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash va iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Kadrlar malakasini oshirishga qaratilgan dasturlar va tashabbuslar orqali biz barqaror va raqobatbardosh iqtisodiyotni shakllantirishga hissa qo'shishimiz mumkin.

Adabiyotlar.

1. Azimov, I. "Zamonaviy texnologiyalarning iqtisodiyotga ta'siri". T. 2020
2. Yusupov, A. "Mehnat bozorida raqamli transformatsiya va kadrlar malakasini oshirish". T.2021.
3. Toshpulatov, U.. "Zamonaviy ta'lim va raqamli iqtisodiyot: malaka oshirishning yangi yondashuvlari". T.2020
4. Ishankulov, R. "Kadrlar malakasini oshirish va innovatsiyalar". S. (2022)
5. Muhitdinov, Sh. "Raqamli iqtisodiyot: yangi imkoniyatlar va kadrlar tayyorlash". T. 2019.